

СЕКЦІЯ ІІІ
«ФІЛОЛОГІЯ. ЛІНГВІСТИКА»

DOI:

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ОДНА З ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ
ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
(90-І РР. ХХ СТ. – 20-І РР. ХХІ СТ.)

*Заверющенко О. Л., к. філол. н., доцент,
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»,
Плетнєва Л. Ю., студентка,
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна*

У вік бурхливого розвитку інформаційних технологій усе більшого значення набуває так звана глобалізація, яка виявляється в активному залученні англіцизмів до української літературної мови, наприклад *маркетинг, менеджмент, менеджер, паблік рилейшнз*. Однак цей процес не є новим для нашої мови, оскільки англійська мова була і є мовою-посередником для української мови, зокрема з давньогрецької мови та латини через англійську мову відбувається запозичення терміноелементів на зразок *теле-, авто-, анти-, біо-, гіпер-, гіпо-, діа-, пара-* тощо.

Як уважає Л. Боярова, термінологія є одним зі джерел розвитку загальнолітературної мови, чому сприяють екстралінгвальні чинники, зокрема популяризація й використання в загальноповсякденній мові складних термінів із різних сфер знання й діяльності людей, що спричинює спочатку детермінологізацію спеціального словосполучення, а потім його фразеологізацію. Науковці виокремлюють низку екстралінгвальних чинників *формування українського термінофонду*: суспільно-політичні, економічні, культурні, науково-технічні, соціально-психологічні тощо.

Як зазначає Т. Полковенко, привертають до себе увагу тримовні перекладні словники, видані в період 90-і рр. ХХ ст. – 20-і рр. ХХІ ст., у яких до українських і російських рядів додано здебільшого англійський, рідше німецький, французький, латинський або польський. Ці ж мови в різноманітній послідовності подання утворюють словникові ряди і в чотиримовних словниках із медицини, ринкової та аграрної економіки, менеджменту, фізики й гірничої справи.

Серед спеціальної лексики термінології галузі комп'ютерної техніки найбільшу групу складають іменники іншомовного походження на зразок *аварія, алфавіт, аргумент, архітектура, банк, бібліотека, буфер, вірус, імпорт, модуль, пакет* тощо (А. Ніколаєва). Ця галузь має численні терміни-англіцизми, які ІТ-спеціалісти часом не встигають

перекладати, настільки швидким відбувається запозичення. Це такі слова, як *чат, комп'ютер, сайт, граф, дизайн, код, інтерфейс, алгоритм, піксель, принтер, файл, Інтернет, хакер, фреймворк* тощо. Не відстають від інформатики правнича та економічна терміносистеми. Г. Сергєєва наводить такі приклади, як *кліринг, крос-курс, канцелінг, овердрафт, факторинг, інсайдер, акламація, грантор, оверсолд, овербот* тощо.

Триває процес неологізації лексичного складу української мови. Як результат, уважає Д. Мазурик, зростає зацікавленість інноваційними процесами, що відбуваються в українській мові. Статті у фахових журналах, різноманітні словники-довідники зі спеціальних галузей, а також дисертаційні роботи відображають багатоманіття й різноплановість лексичних змін в українській мові сьогодення.

У тому разі, коли в рідній мові відсутній точний еквівалент іншомовного слова, виправданим є запозичення англіцизмів. Так, про це пишуть Л. Туровська й Л. Василькова, автори словника «Нові слова та значення», наводячи приклади на зразок *імпічмент, маклер, дилер, форекс, брокер, лізинг* тощо. Посилаючись на теорію «мовної економії» О. Єсперсена, укладачі словника ілюструють процес поповнення словника сучасної української літературної мови новими складними словами, які дозволяють виразити те чи інше поняття одним знаком: *телесеріал, теракт, супервайзер, супермаркет* та ін.

Вони зазначають, що економія мовних засобів може виявлятися в запозиченні українською мовою слів з інших мов не для номінації нових для нашої дійсності реалій, а для раціонального вираження тих чи інших уже відомих понять: *саміт, чипси, ремікс, тендер, копірайт* тощо. Серед нових слів, які активно поповнюють останніми десятиліттями лексику української літературної мови, помітне місце посідають словотвірні неологізми, що містять морфеми англійського походження типу *рекети́рство, спі́керство, акціонування, квотування* та інші.

Не всі мовознавці схвалюють глобалізацію української літературної мови шляхом надмірного засвоєння англіцизмів. О. Пономарів, автор навчального посібника «Культура слова: Мовностилістичні поради», виданого 1999 року, гостро критикує цей процес. За такого запозичення носії української мови забувають рідні слова, що є наслідком недостатнього знання словесного багатства рідної мови, зокрема він наводить пари синонімів, які означають, що лексика української мови не є бідною, слід надати відомій лексемі нового значення, семантично розширити її: *збут - маркетинг, укладання (капіталу) - інвестиції, управління - менеджмент, керівник - менеджер, зв'язки з громадськістю - паблік рилейшнз, зустріч верхівки - саміт*.

Не схвалює вчений і беззастережне копіювання мови ЗМІ української діаспори. Так, на його погляд, зайвим є копіювання

діаспорних слів типу *амбасадор*, *амбасада* за наявності в українській літературній мові питомих слів *посол*, *посольство*.

Таким чином, українська літературна мова переживає часи тотального впливу «глобальної» англійської мови, що не завжди позитивно позначається на її розвитку. Більшість терміносистем української мови, з одного боку, ще не відійшла від російської основи, а з другого боку, є перевантаженою численними неологізмами іншомовного походження. Серед них привертають до себе увагу як терміни, так і слова, що містять терміноелементи, запозичені з англійської мови або внаслідок посередницької ролі англійської мови з латини чи давньогрецької мови.